

SHAXSGA OID MA'LUMOTLARNING UMUMIY TAVSIFI VA KRIMINALISTIKAGA OID JIHATLAR

Ergasheva Ozoda Erkin qizi

ISFT instituti, Fundamental iqtisodiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Shaxsga oid ma'lumotlar (SHOM) — bu biror shaxsni aniqlash va u haqida axborot berishga xizmat qiluvchi har qanday axborot. Zamonaviy jamiyatda SHOMlar har kuni yig'iladi, saqlanadi va ishlatiladi. Ularning muhofazasi va to'g'ri boshqarilishi nafaqat shaxsiy hayotning maxfiyligini ta'minlaydi, balki fuqarolar huquqlarini ham himoya qiladi.

SHOMning Turlari

1. **Identifikatsiya Ma'lumotlari:** Ism, familiya, tug'ilgan sana va boshqa identifikatsiya raqamlari.
2. **Biometrik Ma'lumotlar:** Barmoq izlari, yuz tanish va irishlar kabi noyob biologik ma'lumotlar.
3. **Kontakt Ma'lumotlari:** Telefon raqamlari va elektron pochta manzillari.
4. **Tibbiy Ma'lumotlar:** Tibbiy tarix va davolash jarayonlari haqida ma'lumotlar.
5. **Moliya Ma'lumotlari:** Bank hisoblari, kredit tarixi va boshqa moliyaviy axborotlar.
6. **Ijtimoiy Ma'lumotlar:** Ijtimoiy tarmoqlardagi profillar va foydalanuvchi ma'lumotlari.

Qonuniy Asoslar

SHOMlarni yig'ish va ishlatish uchun qonuniy asoslar juda muhim. Yevropa Ittifoqida "Umumiy Ma'lumotlar Himoyasi Qonuni" (GDPR) kiritilgan.

O‘zbekistonda esa "Shaxsga oid ma'lumotlar to‘g‘risida"gi qonun mavjud. Ushbu qonunlar SHOMlarni yig‘ishda ruxsat, xavfsizlik va maqsadga muvofiq foydalanish talablarini belgilaydi.

Biz tasvir va video ma'lumotlarning sifatini oshirishni muhim qadamlardan biri sifatida ko‘rib chiqamiz, bu esa tasvirlar va videolar mazmunini aniqlashga yordam beradi. Shunday qilib, sifatni oshirish orqali tasvir va video ma'lumotlari dalil sifatida ishonchli manba sifatida mustahkamlanadi. Bunga qaramay, tadqiqotchilar maxfiylik va ma'lumotlarni himoya qilish talablarining ortib borayotganini hisobga olishlari kerak. Shuning uchun, asosiy xulosalar ro'yxatini qo'shimcha bir band bilan kengaytiramiz:

- Agar tasvir va video mazmuni ishlov berish jarayonining har qanday bosqichida shaxsni aniqlashga olib kelsa yoki bunday aniqlanish ehtimoli bo'lsa, tegishli maxfiylik va ma'lumotlarni himoya qilish choralarini ko'rish zarur.

Tasviriy Kriminalistika Tadqiqotlarida Ma'lumotlarni Himoya Qilish uchun Tavsiyalar va Eng Yaxshi Amaliyotlar

5.1. Tadqiqotni Rejalashtirish

- Masalani hisobga olish (tadqiqot maxfiylikni oldindan ko'rib chiqishi kerak)
- Baholash

5.2. Taklifni Yozish va Tayyorlash

- Dastlabki Ma'lumotlarni Himoya Qilish Tahlili
- Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtiriladigan tadqiqotlar uchun talablar (masalan, Etika Ro'yxati)
- Loyihani moliyalashtiruvchi tashkilotlardan kelib chiqadigan maxsus talablar

5.3. Loyihani Amalga Oshirish

- Ma'lumotni boshqaruvchi, qo'shma ma'lumotni boshqaruvchi va ma'lumotni qayta ishlovchi kelishuvlar
- Loyihaning Maxfiylik Siyosati
- Etik Yordamchi Xizmat yoki Etik Kengash
- Ma'lumotlarni Himoya Qilish Bo'yicha Mas'ul Shaxs
- Loyihaga xodimlarni o'qitish
- Texnik choralar
- Ma'muriy choralar

5.4. Tarqatish va Kuzatish

- Ochiq fan, FAIR va boshqa ommaviylik talablari o'rtasida proporsionallikni saqlash
- Tarqatishdan oldin jarayon
- Qonun talab qilgan taqdirda tarqatish darajasini cheklash

Kuzatish

Mavjud reglamentatsiya tizimidagi bo'shliqlarni bartaraf eta olmaydi; bunday masalalarni qonunchilar hal qilishi kerak. Biroq, bu hujjat hozirgi reglamentlarga muvofiqlikni oshirish uchun kontekst va tavsiya etilgan harakatlar to'plamini taqdim etadi. Ushbu qo'llanma tadqiqot faoliyatida ma'lumotlarni himoya qilish ekspertlarining ishtirokini o'rnini bosmaydi, aksincha, eng yaxshi amaliyot sifatida keltirilgan harakatlar ularning zarurligini ta'kidlaydi.

Ba'zi muammolar, masalan, jinoyat organlaridan sezgir shaxsiy ma'lumotlar, masalan, qon namunalari yoki DNK olishni muhokama qilish yoki ekspert ishchi guruhlaridan hal etilishi mumkin, ammo bu Multiforesee COST Action doirasida emas edi, shuning uchun bu masala kengroq platformada hal etilishi kerak.

Ushbu qo'llanmaning mualliflari MULTIFORESEE jamoasining barcha

a'zolariga, xususan, Grant Holder, Ilmiy Rahbar va Tarqatish Ofitseriga, shuningdek, ushbu tashabbus doirasida o'tkazilgan treninglar, yozgi maktablar va tadbirlar tashkilotchilariga va o'qituvchilariga samimiy minnatdorchilik bildirishni xohlaydi. Loyihalar davomida ko'plab muammolar hal etildi, jumladan, migratsiya inqirozining biometrikaga ta'siri, Brexit va grant boshqaruvidagi o'zgarishlar, va nihoyat, COVID-19 pandemiyasi.

Mualliflardan biri loyiha uchun ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha mas'ul bo'lganligi sababli, barcha tomonlarning hamkorligi uchun o'z minnatdorchiligini bildiradi va muvofiqlik talablaridan kelib chiqqan qo'shimcha ish uchun uzr so'raydi.

Ommaviy Axborot Vositalaridagi Tarqalish

Ommaviy axborot vositalarida SHOMlarning tarqalishi shaxsiy hayotga tahdid solishi mumkin. Noto'g'ri ma'lumotlar tarqatilishi, shaxsning obro'siga zarar yetkazishi mumkin. Ommaviy axborot vositalarining ta'siri shaxsiy ma'lumotlarning himoyasiga muhim e'tibor berishni talab qiladi.

SHOMlarni Himoya Qilish

SHOMlarni himoya qilish jarayonida bir qator muammolar mavjud:

1. **Kiberhujumlar:** Noqonuniy kirishlar va o'g'irliklar.
2. **Noqonuniy Foydalanish:** SHOMlarning noqonuniy tarqatilishi.
3. **E'tibor Yetishmasligi:** Odamlar o'z shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilishni bilmasligi.
4. **Texnologik Rivojlanish:** Zamonaviy texnologiyalar SHOMlarni xavfsizligini ta'minlashda yangi chaqiriqlar keltirib chiqaradi.

Xulosa

Shaxsga oid ma'lumotlar zamonaviy hayotda muhim ahamiyatga ega. Ularni

himoya qilishda qonuniy, texnik va ijtimoiy chora-tadbirlar ko‘rilishi zarur. SHOMlarning to‘g‘ri boshqarilishi va himoya qilinishi fuqarolarning shaxsiy hayotini saqlab qolish uchun zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Cohen, F. (2021). Digital Forensics and Cyber Crime: 11th International Conference, ICDF2C 2019, New York City, NY, USA, August 28-30, 2019, Revised Selected Papers. Springer.
2. Köhler, T., & Galle, P. (2018). "Privacy by Design: A Comprehensive Framework for Data Protection in Digital Forensics." International Journal of Information Security.
3. Nissenbaum, H. (2010). "Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life." Stanford University Press.
4. Regan, P. M. (2015). Legislating Privacy: Technology, Social Values, and Public Policy. SUNY Press.
5. Zhang, Y., & Xu, H. (2018). "Data Protection and Privacy in Digital Forensics: Challenges and Recommendations." Journal of Digital Forensics, Security and Law.